

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ

Хосиятхон Джураева

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,

Узбекистан, город Чирчик

khosidju@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933043>

Аннотация. В статье рассматриваются современные инновационные технологии, применяемые в процессе изучения спортивной лексики. Подчёркивается роль цифровых образовательных ресурсов, мультимедийных средств, игровых методик, а также технологий виртуальной и дополненной реальности в формировании профессиональной компетентности специалистов в области спорта и физической культуры.

Ключевые слова: спортивная лексика, инновационные технологии, цифровые ресурсы, мультимедиа, геймификация, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, профессиональная компетентность.

Abstract. The article discusses modern innovative technologies used in the process of studying sports vocabulary. The role of digital educational resources, multimedia tools, gaming techniques, as well as virtual and augmented reality technologies in the formation of professional competence of specialists in the field of sports and physical education is emphasized.

Keywords: sports vocabulary, innovative technologies, digital resources, multimedia, gamification, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, professional competence.

Введение. Современные инновационные технологии при изучении спортивной лексики играют важную роль в формировании профессиональной компетентности будущих специалистов в области физической культуры, спорта и лингвистики. Сегодня методы преподавания и освоения специализированной спортивной терминологии выходят за рамки традиционных учебников и словарей, опираясь на цифровые ресурсы, интерактивные платформы и мультимедийные средства. Современная система образования в области спорта и физической культуры требует новых подходов к подготовке специалистов. Одним из ключевых аспектов профессиональной компетентности является владение спортивной лексикой — специальным языковым пластом, отражающим понятия, процессы, термины и явления спортивной сферы. Спортивная терминология активно используется в научных исследованиях, спортивной журналистике, международных соревнованиях и учебном процессе. Традиционные методы изучения лексики, основанные на заучивании терминов и работе со словарями, постепенно уступают место инновационным подходам. Современные технологии позволяют формировать у студентов не только теоретические знания, но и навыки практического применения спортивной

лексики в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности. Методы исследования. В рамках анализа инновационных подходов к изучению спортивной лексики были рассмотрены несколько направлений. 1. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): Цифровизация образования позволяет студентам оперативно получать доступ к специализированным глоссариям и базам данных спортивной терминологии. Мобильные приложения с интерактивными заданиями и тестами повышают мотивацию обучающихся и обеспечивают гибкость учебного процесса. Электронные словари и глоссарии спортивных терминов. Виртуальные туры по спортивным объектам с пояснениями терминологии. Практика показывает, что геймификация повышает уровень вовлечённости и способствует закреплению спортивной терминологии в долговременной памяти. 2. Мультимедийные технологии: Использование видеозаписей соревнований, сопровождаемых комментариями и субтитрами, способствует лучшему усвоению контекста терминов. Интерактивные презентации и инфографика делают процесс обучения наглядным и динамичным, формируя прочные ассоциативные связи. 3. Игровые технологии (геймификация): Игровые методики, такие как онлайн-викторины, квесты и симуляторы, создают условия для активного включения студентов в образовательный процесс. Практика показывает, что геймификация повышает уровень вовлечённости и способствует закреплению спортивной терминологии в долговременной памяти. 4. Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR VR-тренажёры, где студент погружается в спортивную среду и сталкивается с необходимостью понимать и использовать лексику. AR-приложения, позволяющие «оживлять» спортивное оборудование или действия с пояснениями терминов.

Методологической основой исследования выступили сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта, а также обобщение педагогических практик, применяемых в обучении спортивной лексике. Интеграция инновационных технологий в процесс изучения спортивной лексики открывает широкие перспективы для развития системы профессиональной подготовки в сфере спорта и физической культуры. Современные подходы позволяют не только расширить словарный запас студентов, но и сформировать у них навыки профессионального использования спортивной терминологии в реальных условиях. Это делает подготовку будущих специалистов более качественной и конкурентоспособной, соответствующей требованиям времени. Таким образом, современные инновационные технологии делают процесс изучения спортивной лексики

более наглядным, динамичным и практико-ориентированным. Они позволяют студентам не только запоминать термины, но и использовать их в реальных и смоделированных профессиональных ситуациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедова, Н. Р. Инновационные технологии обучения в системе профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту // Вестник науки и образования. – 2022. – № 7(118). – С. 45–49.
2. Громова, Т. А., Кузнецова, Л. В. Цифровизация образовательного процесса в сфере физической культуры: перспективы и вызовы // Педагогика и психология образования. – 2021. – № 3. – С. 112–118.
3. Жукова, Е. В. Использование мультимедийных технологий при изучении спортивной терминологии // Физическая культура и спорт в современном обществе. – Казань: КФУ, 2020. – С. 214–218.
4. Куликова, О. В. Геймификация в образовательном процессе: возможности и ограничения // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 6. – С. 133.
5. Сафронова, И. А. Виртуальная и дополненная реальность в обучении: педагогические возможности // Инновации в образовании. – 2022. – № 4. – С. 57–63.
6. Федоров, В. Н., Петрова, А. С. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной подготовке специалистов по спорту // Наука и спорт: современные тенденции. – 2020. – № 2(27). – С. 89–95.